

DOI:

СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коробейніков В. О., студент

науковий керівник – доц. Заверюченко О. Л.

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Складні системи управління, до яких належить і соціальна система, завжди діляться на дві основні підсистеми: керівну (керівництво) і керовану (виконавці), кожен з яких можна, у свою чергу, розглядати як самостійні системи з властивими їм підсистемами. Таким чином, складні системи мають багаторівневу ієрархічну структуру, у кожній ланці (підсистемі) якої є свої локальні напрямки прямих і внутрішніх контурів саморегуляції. Соціальна система управління – це завжди процес активної взаємодії двох індивідуальних суб'єктів, кожен з яких має властивості регуляції й саморегуляції. На думку Новікова В.М., будучи суб'єктами, керівник і підлеглий здійснюють цілеспрямовану свідому діяльність, але при наявності специфіки в їхній діяльності, вона завжди здійснюється відповідно до загальних законів функціональних систем. Відповідно до цих законів, будь-яка функціональна система діяльності складається з чотирьох основних етапів (блоків) переробки інформації.

Кожний із таких блоків являє собою комплекс операцій:

- збір і оцінка інформації. Оцінка інформації, що говорить про фахову підготовку і досвід управлінської діяльності;
- постановка мети, прийняття і розробка програм дії. На цій стадії формується уявлення мети – уява бажаного результату;
- практична дія щодо досягнення мети, вирішення конкретних завдань;
- контроль, виконання й оцінка результатів. Порівняння отриманих результатів із поставленими.

Якщо отриманий результат збігається з уявленням мети, то мета визнається досягнутою. При узгодженні уяви дії з уявою бажаного результату завдання визнається не вирішеним, і вся система операцій повторюється з внесенням необхідних коректив. Зазначені стадії переробки інформації є загальними закономірностями поведінки підсистеми управління (керівника і підлеглих; керівних і керованих організацій), а також будь-якої соціальної системи управління в цілому.

Суб'єкт управління – це структурно-позначені об'єднання людей і керівники на персональному рівні, наділені управлінськими повноваженнями і управлінською діяльністю.

Об'єкт управління – це окремі люди або групи, на які спрямовані організовані, систематичні, планомірні впливи суб'єкта управління. Метою такого впливу є напрямок об'єкта, надання йому стану організованості, відповідності визначеним вимогам. Об'єкт управління можна розглядати в двох аспектах: елементно-структурному (як сукупність людей, великих

галузевих організацій і т. п.), а також функціональному (як визначена поведінка індивідів і груп людей).

Постановка мети – позначення бажаного результату, що повинний бути отриманий після здійснення дій управління. Процес є визначальною умовою ефективності управлінської діяльності керівників і керівних структур.

Згідно з Кушнарєнко Г. В., поставлення мети завжди виконує елемент прогнозування – передбачення станів, змін, досягнень, що очікуються в результаті функціонування конкретного колективу. Ніщо так негативно не впливає на всю діяльність системи, як помилкове, тому керівники всіх рівнів системи управління повинні чітко, зрозуміло і доступно для підлеглих визначати мету їхньої діяльності як у складних, значимих справах, так і в більш приватних. Навіть найбільш досконале матеріальне забезпечення роботи може призвести до даремної витрати ресурсів і людських зусиль, якщо поставлені завдання будуть нереальні.

Мета – це майбутній бажаний стан об'єкта впливу, кінцевий очікуваний результат процесу управління, тобто основною метою управління є заздалегідь позначений, запрограмований стан системи, досягнення якого в процесі управління дозволяє вирішити потрібну проблему. Прийнято розрізняти два види мети: стратегічна (віддалена), тобто спрямована на якийсь більш загальний, соціально значимий кінцевий результат, і тактична (більш близька в часі), досягнення якої дозволить поступово наблизитися до основної стратегічної.

В управлінні поняття мети пов'язано також із поняттям призначення. Завдання (оперативне зобов'язання) – це постановка конкретних питань, рішень та послідовне досягнення основної мети.

Отже, проблема взаємодії об'єкта й суб'єкта управління при розробці завдань у даний час набуває особливої актуальності та специфіки. У залежності від масштабності управлінських проблем і рівня підготовленості учасників управлінського процесу може бути різноманітним підхід до вирішення стратегічних, тактичних, оперативних, кінцевих і проміжних завдань. Саме на базі цих основних завдань ставлять більш приватні, детальні, оперативні завдання для підпорядкованих рівнів управління. Систему взаємозв'язків більш загальних стратегічних завдань із завданнями більш приватними визначають за допомогою методу побудови «дерева завдань». За допомогою цього методу здійснюється роздрібнення, конкретизація завдань, що дозволяє кожне завдання вищого рівня уявити в образі підзавдань нижнього порядку. «Дерево завдань» використовують для визначення конкретних завдань для кожного рівня управління й окремих виконавців.